

CIACT/SAD 09

(GT 7 – Tramando Corpos e Tecnologia)

Crisálida Mineralis: fabulações sobre a ruína

Doutoranda Ava Cruz (USP)
Mestranda Giovanna Almeida Cunha(UFMG)

Resumo

Crisálida Mineralis é uma fotoperformance que documenta uma experiência de restrição corporal extrema, baseada em técnicas de BDSM, realizada em maio/2023 em uma mina abandonada na região de Brumadinho (MG). O projeto busca investigar artisticamente o entrelaçamento das políticas de vida e morte no âmbito dos atuais empreendimentos de mineração em Minas Gerais, partindo do corpo como instrumento simbólico. Nesse artigo, propomos uma reflexão acerca do processo criativo e colaborativo da obra, fazendo uma análise de seus resultados visuais. Acionamos aqui o conceito de ruína capitalista como uma maneira de se pensar as formas paradoxais por meio das quais os projetos de proliferação da morte são tensionados por relações multiespecíficas, em que a natureza, inusitadamente, resiste às tentativas de extermínio. Palavras-chave: Fotoperformance; BDSM; Mineração; Ecologia; Estudos Trans.

Abstract

Crisálida Mineralis is a photoperformance that portrays an extreme experience of body restriction, based on BDSM techniques, carried out in May/2023 in an abandoned mine in the region of Brumadinho (MG, Brazil). The project seeks to artistically investigate the intertwining of life and death policies within the scope of current mining projects in Minas Gerais, taking the body as a symbolic instrument. In this article, we propose a reflection on the creative and collaborative process of the work, analysing its visual results. We use the concept of capitalist ruin as a way of thinking about the paradoxical ways in which death proliferation projects are tensioned by multispecies relationships, in which nature, in unusual ways, resists attempts of extermination.

Keywords: Photoperformance; BDSM; Mining; Ecology; Trans Studies.

INTRODUÇÃO

O atual contexto da região de Minas Gerais é marcado pelos rastros, pelas ruínas e pelas destruições decorrentes de sua constituição econômica fortemente atrelada ao extrativismo mineral. Desde o passado colonial aurífero, a região especializou-se enquanto agente do mercado extrativo global. Entre desastres ecológicos e humanitários, como o rompimento das barragens

CIACT/SAD 09

de Mariana (2015) e Brumadinho (2019), comunidades locais convivem diariamente com o trauma decorrente das catástrofes e as consequências ambientais infligidas pela incessante atividade mineradora. Trata-se de um território que parece estar destinado ao sacrifício, em prol da continuidade das mesmas estruturas capitalistas que ameaçam a vida humana e não-humana nesse espaço.

Inquietações em torno dessa realidade pungente foram a motivação poética para o desenvolvimento de *Crisálida Mineralis*, obra resultante de um projeto colaborativo de pesquisa artística e investigação etnográfica realizado pelas artistas Ava Cruz e Giovanna Almeida Cunha. O projeto foi selecionado por uma chamada pública divulgada em março de 2023, e participou da exposição coletiva do Festival *Especulando Futuro*, que aconteceu em junho do mesmo ano na galeria do Viaduto das Artes (Belo Horizonte). O evento contava com participações de artes cênicas, música e artes visuais; foi idealizado por Elias Gibran, Ildney Cavalcanti e Pedro Kalil, com apoio da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura (LMIC). No texto de apresentação da exposição, o trio curatorial esclarece: “O festival reúne uma variedade de meios e artes para ajudar a imaginar um futuro a partir do agora [...] criamos uma paisagem para encontrar veredas para um mundo em crise permanente.”

Em sua tentativa de imaginar possibilidades de vida nas ruínas do capitalismo, *Crisálida Mineralis* foi uma experiência performática de restrição corporal extrema conduzida por Ava Cruz em uma mina desativada na região de Brumadinho, Minas Gerais, e documentada em fotos por Giovanna Almeida Cunha. O processo criativo começou com incursões à mina, em um estudo de campo que visava investigar a vida biológica que inusitadamente ainda sobrevive nesse espaço desolado e os rastros deixados nele pela intervenção humana. Em seguida, treinamos e preparamos Vydra, artista convidada para contracenar com Ava e experienciar a restrição.

O ato performático foi realizado em um único dia, tendo duração total de aproximadamente 50 minutos. Ao longo desse tempo, Ava mumificou Vydra em um casulo de meia-calça e silver tape preta, seguindo as práticas e rituais condizentes com a mumificação enquanto atividade fetichista. Depois, o corpo de Vydra foi colocado sobre um tecido branco, e

CIA CT/SAD 09

fotografado com flores colhidas no entorno da mina e pólvora acesa. A obra final (ver **Figura 1**) consiste de uma instalação composta por seis imagens com tamanho de 20cm por 29cm, uma imagem de 90cm por 160 cm (**Figura 2**) e uma montagem de uma silhueta escultórica (**Figura 3**) construída pelos restos materiais da performance (casulo de meia-calça e silver tape preta, terra coletada da mina, e flores secas).

Figura 1 - Crisálidas Mineralis em exposição no festival Especulando Futuro.
Fonte: Acervo Pessoal.

CIA CT/SAD 09

Figura 2 - Imagem principal da performance, impressa em grande formato.
Fonte: Acervo pessoal.

Pensamos a performance para a câmera, e a consequente instalação gerada a partir de suas imagens e restos, como o resultado formal de uma fabulação crítica acerca de um futuro no entrelaçamento da vida e morte, frente aos atuais empreendimentos de mineração em Minas Gerais. Portanto, propomos explorar nesse artigo questões suscitadas pelo processo colaborativo de pesquisa que foi Crisálida Mineralis, seu contexto sociopolítico, suas referências artísticas e suas implicações.

CIACT/SAD 09

Figura 3 - Montagem da silhueta.
Fonte: Acervo pessoal.

RUÍNAS

Durante todo o seu processo artístico, Crisálida Mineralis buscou ser uma proposta que se constitui a partir de uma dupla articulação: uma dimensão investigativa-etnográfica, que se entrelaça de maneira íntima com uma incursão de caráter artístico. Inspirada nas questões teóricas colocadas pela obra de Anna Tsing (2022) e a etnografia que essa autora engendra em torno dos regimes multi específicos que se proliferam em paisagens capitalistas devastadas, tínhamos como norte um questionamento: que tipo de vida se prolifera nas ruínas do capitalismo?

Tsing tem levado a cabo uma reflexão de cunho pós-humanista acerca das relações entre diversos agentes humanos e não-humanos na colheita do cogumelo *matsutake* em locais como os EUA e Japão. A excentricidade da espécie está relacionada não apenas à capacidade desse ser vivo de prosperar em paisagens deterioradas ecologicamente e de solos poucos férteis, mas também de só emergir a partir da composição com outros seres, como pinheiros e carvalhos,

CIACT/SAD 09

dentro de relações de mutualismo. Enquanto uma espécie não-domesticada, isto é, incapaz de ser reproduzida dentro de regimes de escalabilidade dentro da lógica da plantation, o *matsutake* é considerado uma espécie alimentícia sazonal de grande valor de mercado, que rege o sustento de uma série de grupos marginalizados empenhados na sua colheita, como imigrantes asiáticos.

Em um estudo que combina antropologia, ecologia política e economia, Tsing nos leva a pensar sobre o lugar das alianças em regiões devastadas, para que determinados modos de existência possam persistir. Nesse aspecto, a performance buscou dialogar com o contexto local mineiro, especificamente com a economia do minério que se instaura na região e seus efeitos socioambientais. Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, possui uma relação histórica com a mineração. A região desempenhou um papel crucial na história colonial brasileira, principalmente entre os séculos XVII e XVIII, momento em que houve um *boom* da economia aurífera colonial. Se, por um lado, podemos afirmar que toda a economia que girava em torno do ouro já vivenciou seu auge e apogeu, por outro, novas formas de exploração da riqueza mineral contida no território mineiro passam a ser reinventadas, hoje dentro de um regime extrativo de escalabilidade global. Empresas como a Vale S.A, uma das principais empresas mineradoras do mundo com forte presença na região de Minas Gerais, têm se destacado nesse processo. Sua atuação no estado abrange principalmente a exploração do minério de ferro, um importante motor da economia global contemporânea, operando várias minas e estruturas relativas à extração e transporte de minério.

Ainda que responsável por movimentar diversos aspectos da economia, como a geração de empregos, o desenvolvimento da infraestrutura local e o pagamento de royalties e tributos à nível tanto municipal e estadual, quanto federal, sua atuação em Minas Gerais não está isenta de controvérsias e desafios. A Vale enfrentou críticas e questionamentos relacionados a questões ambientais, sociais e de segurança em suas operações na região. Um ponto de radicalização dessa questão está relacionado a sua responsabilidade penal no rompimento da barragem de rejeitos em Brumadinho, em janeiro de 2019, que resultou em centenas de mortes e danos ambientais significativos. Tais eventos destacam os riscos associados às atividades de mineração e justificam a necessidade de medidas rigorosas de segurança e controle.

CIA CT/SAD 09

Dessa forma, demos início à dimensão investigativa-etnográfica da pesquisa buscando espaços na região metropolitana de Belo Horizonte nos quais a atividade mineradora se encontrava presente. Delimitamos como *locus* da pesquisa o Parque Estadual da Serra do Rola Moça, uma unidade de conservação ambiental de tipo periurbano, em função do seu nível de antropização ao entorno e que se encontra localizada nos municípios de Belo Horizonte, Nova Lima, Ibirité e Brumadinho. Instaurado legalmente enquanto área de proteção ambiental legal através do decreto estadual nº 36 071, de 27 de setembro de 1994, o local é considerado uma área de proteção especial de mananciais, e também abriga uma importante área de dois biomas brasileiros: a Mata Atlântica e o Cerrado. Por essa razão, conforme Porfírio (2006) assinala, o Parque é gerido pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF) e pela Companhia de Abastecimento de Minas Gerais (COPASA), que é responsável pela administração dos mananciais da unidade de conservação que são utilizados para o abastecimento público da região metropolitana de Belo Horizonte.

Ainda que disposta sob certos direitos legais de preservação, nos últimos anos é possível observar a proliferação de uma disputa envolvendo mineradoras, a população local e o poder judiciário, que tem como centro o uso de certas regiões no entorno do parque denominadas de **Áreas de Amortecimento**. Definidas por Sales (2013) como a zona do entorno de uma área de conservação ambiental cujas atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, nesses espaços o licenciamento ambiental se torna obrigatório no caso de certas atividades que possam comprometer o bioma local. Através de seus estudos, Porfírio (2006, p.35) constatou a presença de áreas urbanizadas, rodovias, áreas agrícolas e também de mineração nos limites do parque.

No que tange especificamente à atividade mineradora na zona de amortecimento do Parque Serra do Rola Moça, é possível identificar a presença de duas barragens (B1 e B2) que compõem a Mina de Casa Branca (**Figura 4**), administradas pela MGB - Mineração Geral do Brasil. Ambas as barragens encontram-se desativadas desde o dia 19 de junho de 2001, conforme informações apresentadas no site da empresa, tendo sido suspensas as atividades extrativas no local, ainda que mantida a responsabilidade legal pelo seu monitoramento. Entre uma dessas

CIACT/SAD 09

obrigações está a elaboração e apresentação ao governo do Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM), responsável por identificar as situações de emergência das barragens e estabelecer as ações a serem executadas em caso de ocorrência de uma emergência.

Figura 4 - Mina de Casa Branca, visão aérea.
Fonte: Campos, 2019.

A situação suscitou conflitos judiciais e tensões com a comunidade, em virtude de tentativas de subversão da legislação concernente à descaracterização das barragens na Mina de Casa Branca, conforme estipulado pela Lei Federal 14.066 de 2022 e pela Lei Estadual 23.291 de 2019. Ambos os textos estão relacionados à segurança de barragens e à gestão de rejeitos de mineração, a fim de estabelecer normas e diretrizes para a prevenção de acidentes e para a gestão adequada desses empreendimentos.

Fato é que a MGB busca reativar a mina de Casa Branca após a interrupção das operações pela Justiça há cerca de duas décadas. A empresa adquiriu a concessão após a desativação pela Extrativa Paraopeba, que negligenciou a recuperação adequada da área, resultando em uma grande cratera. Em 2020, a MGB entrou com uma ação na Justiça Federal solicitando autorização para *descomissionamento* das minas, isto é, o processo por meio do qual uma mina é desativada e seus equipamentos e infraestrutura são retirados e desmantelados de

CIA CT/SAD 09

forma controlada, tendo seu pedido aceito.

De um lado, a empresa alegava que a solução mais viável seria permitir a exploração do minério por tempo definido de seis anos e incorporar a área ao parque após recuperação. Contudo, a situação começou a gerar indignação pública quando moradores da região começaram a observar uma forte presença de máquinas operando à luz do dia na região, assim como o transporte pesado de material terroso nas estradas do parque.

Nesse aspecto, denúncias de extração e venda clandestina de minério começaram a aparecer sob a premissa de retirada dos resíduos e descomissionamento da Mina de Casa Branca. Tal tentativa de drible legal gerou uma grande insatisfação popular que, de maneira ágil, começou a se organizar coletivamente entre 2020 e 2021. Movimentos como o Rola-Moça Resiste e o Serra Sempre Viva, através de abaixo-assinados e manifestações presenciais, começaram a se articular politicamente no sentido de denunciar a ilegalidade da extração predatória de minério dentro de uma área de proteção integral. A mobilização popular repercutiu em diversos meios jornalísticos, conseguindo apoio crescente e envolvimento de autoridades legislativas, como a deputada federal Áurea Carolina (PSOL), que prestou apoio à causa e organizou encontros na Câmara dos Deputados e com a Advocacia-Geral da União (AGU). Em decorrência disso, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e o Ministério Público Federal (MPF) uniram-se para apresentar ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) suas considerações conjuntas, ressaltando que a liminar concedida, além de não considerar a realidade local, estava sendo utilizada para práticas de exploração ilegal.

É dentro desse contexto sociopolítico que decidimos realizar incursões presenciais na região da Mina de Casa Branca, compreendendo aquela região como um espaço de ruína capitalista ou, nas palavras de Paul Preciado (2023), um necroespaço. Tratando da radicalização da crise climática, o filósofo nos conta que os especialistas em bioquímica experimental denominam de “químicos eternos”, substâncias nas quais a toxicidade é tão prolongada que a desintegração exige, em muitos casos, um ciclo biológico que supera a escala biológica da espécie humana. Conforme o autor assinala, trata-se de substâncias bioacumulativas, como a radioatividade, ou os compostos químicos perfluoroalquilados e polifluoroalquilados, muito

CIACT/SAD 09

utilizados em têxteis, no papel e em materiais bélicos e de telecomunicações (Preciado, 2023, p. 46). O autor recupera os *insights* de David R. Boyd defendendo a concepção de que a acumulação de químicos eternos é intrínseca ao sistema do capitalismo fóssil, tornando-se inevitável a formação das chamadas "zonas de sacrifício" dentro desse regime econômico. Essas áreas são caracterizadas como territórios nos quais tanto a água quanto o solo funcionam como receptáculos residuais de contaminação, expondo as comunidades a possíveis níveis de intoxicação.

Preciado faz referência ao seu conceito de regime petrosexoracial, no sentido de pensar três dimensões constitutivas da modernidade de maneira interconectada: *petróleo, sexo e raça*. O capitalismo petrosexorracial, segundo o autor, é enraizado na estruturação social e tecnológica que se desenvolveu a partir do século XVI, impulsionado pelo fenômeno colonial, que sustenta os ideais europeus de raça e sexualidade. Da mesma forma, esse sistema se baseia em um modo de produção danoso ao planeta, classificando as pessoas por categorias científicas que legitimam a dominação e colocam a produção socioeconômica submetida a certas relações sacrificiais com a própria biota terrestre. Recuperando uma perspectiva teórica foucaultiana, a instauração do modo petrosexoracial não se limita apenas a uma noção restritiva de poder, mas se constitui também enquanto prazer, força e desejo sobre o corpo de maneira a se apropriar, extrair e destruir.

Racialização, binarismo sexual e combustíveis fósseis são colocados como pontos centrais desse regime de maneiras interconectadas, o que nos dá margem para pensar como, também, em relação aos processos de mineração, produz-se um regime extrativista que é marcado racialmente e também em termos de gênero. A masculinidade moderna é feita de petróleo, de pólvora (PRECIADO, 2023, p.47) - e, acrescentaríamos, também de minério.

RESTOS E RASTROS

O processo de pesquisa que culminou na elaboração da performance começou com a coleta de registros da região da Mina de Casa Branca, com o intuito de aprofundar nosso conhecimento sobre o contexto envolvente. Essa fase preliminar visava investigar a dinâmica de

CIA CT/SAD 09

vida que caracterizava esses espaços, bem como identificar as marcas deixadas por agentes humanos e não-humanos que habitavam as ruínas do sistema capitalista. Essa abordagem de pré-performance buscou lançar luz sobre as interações complexas entre a paisagem mineradora e os seres vivos que a habitam, fornecendo uma base contextual para a posterior expressão artística. Ao investigar os vestígios deixados pela atividade humana e as respostas da natureza a essa intervenção, buscamos compreender mais profundamente as interconexões entre o ambiente natural e as estruturas socioeconômicas que moldam nossa percepção do espaço.

Essa fase exploratória foi essencial para fundamentar artisticamente a representação das narrativas e das relações presentes na região, permitindo uma abordagem mais informada e sensível durante a performance. Ao explorarmos o ambiente da mina, deparamo-nos com uma paisagem que evocava uma atmosfera quase extraterrestre, marciana, caracterizada por montes de terra espalhados (**Figura 5**) e uma forte sensação de desolação. A presença de vida parecia escassa, com pouca atividade perceptível no ambiente da mina em si. No entanto, mesmo nesse cenário aparentemente árido, observamos a presença de alguns elementos bióticos: individualmente dispersas, algumas plantas (**Figura 6**) lutavam para sobreviver ainda que cobertas por uma camada de ferrugem, sugerindo uma adaptação às condições adversas do local. Além disso, pequenos animais como lagartixas, formigas e aranhas eram avistados nas sombras.

CIA CT/SAD 09

Figura 5 - Registros da Mina I.
Fonte: Acervo Pessoal.

Figura 6 - Registros da Mina II.
Fonte: Acervo pessoal.

Observamos também algumas construções residuais humanas, testemunhos silenciosos de

CIA CT/SAD 09

uma presença passada no local, agora envolvidas pela paisagem mineral desoladora. Guaritas desativadas, pedaços de rede de aço e estrutura de transporte de caminhões encontravam-se ali abandonadas. Essa cena revelou uma interação complexa entre elementos naturais e artificiais, destacando a resiliência da vida em um ambiente aparentemente hostil e a interconexão entre o humano e o não-humano em um cenário de degradação ambiental.

Essa percepção inicial se mostrou mais forte e com algum tipo de ressonância poética a partir de alguns achados em campo de sempre-vivas, nome dado a diversas espécies de plantas com aparência e característica similares. No caso, encontramos algumas espécimes de Sempre-viva-de-mil-flores (**Figura 7**), uma espécie característica do cerrado brasileiro, bioma que é rico em biodiversidade e abrange partes de diversos estados do Brasil, como Goiás, Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso e Tocantins, entre outros. As sempre-vivas são caracterizadas por suas flores duráveis, que mantêm sua forma e cor mesmo após a colheita, daí seu nome popular.

Figura 7 - Sempre-vivas avistadas na Mina de Casa Branca.
Fonte: Acervo Pessoal.

Elas se adaptam bem a solos ácidos e pobres em nutrientes, comuns no cerrado, e têm a capacidade de sobreviver a longos períodos de seca, graças às suas raízes profundas e mecanismos de armazenamento de água. As sempre-vivas têm um importante papel na ecologia

CIACT/SAD 09

do cerrado, fornecendo alimento e abrigo para diversos animais, além de contribuírem para a polinização por atrair insetos e aves. Elas também são usadas tradicionalmente na medicina popular, com propriedades medicinais atribuídas a suas folhas, flores e raízes. Em sua forma seca, são muito usadas no artesanato mineiro, em todo tipo de objetos decorativos. Atualmente, muitas espécies de sempre-vivas estão ameaçadas de extinção devido à degradação do cerrado causada pela expansão agrícola, urbanização desordenada, incêndios e outros impactos ambientais, além do extrativismo predatório.

Encontrar uma sempre-viva em meio a um ambiente de mineração, onde a degradação ambiental é disseminada e a biodiversidade é frequentemente comprometida, é um testemunho da resiliência da natureza e da importância de preservar e proteger esses ecossistemas únicos. A torção de uma história antropocêntrica do mundo contada pelas ruínas e outras zonas de inabitabilidade humana.

TERRA

O trabalho de campo realizado nas etapas anteriores à performance nos deram também os elementos estéticos que serviram de sustentáculo para a pesquisa artística posterior, fundamentada no trabalho performático de duas artistas caribenhas: Regina José Galindo e Ana Mendieta. Unidas por uma abordagem extremamente pessoal e politicamente engajada em seus trabalhos, ambas exploram questões relacionadas ao corpo feminino, natureza, espiritualidade, colonialismo e trauma. Além disso, tanto Mendieta quanto Galindo empregam uma estética visceral e provocativa em suas obras, muitas vezes desafiando as normas sociais e culturais estabelecidas. Suas performances frequentemente geram reações fortes e provocam reflexões sobre questões urgentes da sociedade contemporânea.

No seu trabalho audiovisual *Tierra* (2013), Galindo debruça-se sobre as interconexões entre memória e trauma vivenciadas no período ditatorial na Guatemala na segunda metade do século XX. A artista se encontra nua dentro de um quadrante de terra enquanto uma escavadeira, operada por um homem, retira pedaços de terra ao seu redor. Aos poucos, a faixa de terra que a sustenta é reduzida, chegando a um ponto auge no qual a ação finaliza com a artista em pé,

CIACT/SAD 09

despida em cima do estreito bloco de terra deixado pela escavadeira.

Figura 8 - *Tierra* (2013), Regina José Galindo.
Fonte: Galindo & Turner, 2021.

Referenciando o genocídio ocorrido durante os anos de 1982 e 1983 contra o povo Ixil, Regina José resolve fazer essa performance no curso do julgamento do ex-ditador Efraim Ríos Montt e ex-chefe da inteligência militar Sánchez Rodríguez. Ambos foram acusados pelos episódios mais sangrentos da história no país, enfrentando acusações de genocídio e crimes contra a humanidade contra a população Maya Ixil, no qual cerca de 200.000 indígenas foram assassinados e jogados em valas comun (BENJAMIN, 2021). Os testemunhos no processo penal contam que as pessoas eram obrigadas a cavar um grande buraco e parar em frente a ele, de modo a facilitar que fossem executados. Mantendo-se de pé, imóvel, frente ao buraco, sua performance buscava, nesse sentido, recuperar a memória dos crimes humanitários ocorridos na Guatemala, denunciando a anulação da condenação de Montt e o genocídio do povo Ixil.

Em uma espécie de batalha travada entre dois polos, o corpo nu de Galindo e a escavadeira, expressa-se um evento incômodo construído pelo silêncio da performer irrompido pelo som da máquina (BENJAMIN, 2021). Tratando das relações de contato entre Yanomamis e

CIACT/SAD 09

o garimpo durante os anos 80, Bruce Albert (2015) nos mostra como uma teoria epidemiológica yanomami, que coloca em relação a proliferação das epidemias, o contato com brancos e o uso de seus objetos manufaturados, tem como um de seus elementos de torsão simbólica a presença das escavadeiras no território. Desse modo, a inscrição da morte no espaço, dentro dessa etiologia simbólica, está intimamente ligada à presença das escavadeiras e a maneira como o *som* é anunciador de um necroevento para o povo Yanomami. Elas não apenas significam a introdução de doenças e epidemias, mas também a morte da terra, da cultura e, em última instância, da própria comunidade.

Em Crisálida Mineralis, a presença da escavadeira não aparece de maneira explícita, mas é pressuposta a partir do *resto do valor de troca* que ela produz dentro das lógicas produtivas da mineração: o pó - entendido aqui como a contraparte da mercadoria. Por se tratar de uma performance que buscou se debruçar sobre a *ruína*, os sinais diacríticos do contingente maquínico envolvido na economia da mineração só podiam ser especulados a partir de certos *rastros*, como as marcas das rodas no chão e também de pegadas, construindo um certo tipo de presença fantasmática no local.

Esse tipo de inscrição fantasmática, seja da máquina, seja do corpo, se encontra presente também no trabalho da artista cubana Ana Mendieta, principalmente no que se refere a uma série de obras suas denominadas de *Siluetas* e produzidas a partir dos anos 70. A partir de certas performances temporárias, Mendieta pensa a relação entre o corpo feminino e território criando uma série de contornos corporais utilizando diferentes materiais e objetos, como terra, fogo, pólvora, flores e sangue. Ao promover uma fusão temporária entre a marca da sua forma física e o ambiente ao seu redor, eram capturadas fotografias e vídeos desses momentos, em uma metodologia que Jane Blocker define como marcar através do desaparecimento (BLOCKER, 1999, p.29-30).

Em contraposição ao paradigma da “arte como obra”, seus trabalhos artísticos dão ênfase a uma perspectiva da arte como acontecimento efêmero, borrando as fronteiras entre arte, performance e vida. Exilada para os EUA, Mendieta enfrentou as dificuldades de ser uma mulher cubana racializada e subalternizada no solo americano, a série silhuetas estabelece leva a cabo

CIACT/SAD 09

um processo artístico de repetição e de busca por um solo, abrindo caminho para reflexões mais amplas sobre as vivências de mulheres envolvidas em processos de exílio e migração.

Figura 9 - Silhueta (1974), Ana Mendieta.
Fonte: Del Rio & Perreault, 1988.

CIACT/SAD 09

Figura 10 - Untitled (Silhueta Series), 1976, Ana Mendieta.
Fonte: Del Rio & Perreault, 1988.

A interseção carnal com o espaço territorial manifestada em suas obras sugere também uma orientação imanentista e materialista, em contraposição à tradição filosófica antropocêntrica, que concebe o ser humano como apartado da terra. Conforme Blocker assinala (1999, p.58), muitas análises em torno do trabalho de Mendieta localizam essa situação de expatriação como fundante também dos seus rituais performáticos de ligação com a terra. Nesse aspecto, vale ressaltar que a perspectiva em torno da terra em Mendieta é profundamente associada ao corpo feminino mítico. Conforme a própria artista assinala:

My art is the way I re-establish the bonds that unite me to the Universe. It is a return to the maternal source. Through the making of earth-body works I become one with the earth. It is like being encompassed by nature, an after-image of the original shelter in the womb. (MENDIETA apud DEL RIO; PERREAULT, 1988, p. 10)

CIACT/SAD 09

Ao descrever sua arte como um retorno à fonte materna, ela evoca uma sensação de regresso às origens da vida, onde a terra e a natureza se entrelaçam intimamente com sua própria corporeidade em uma conjunção “*earth-body*” como a própria autora menciona. Mendieta funde-se com a terra através de suas esculturas de corpo e terra, transcendendo as fronteiras físicas e tornando-se uma extensão da própria Natureza. Essa fusão não é apenas física, mas também espiritual, ativando crenças ancestrais e uma reverência pela força feminina, que ela vê como onipresente e vital para sua existência. De fato, muitos dos trabalhos de Mendieta incorporam elementos de expressões religiosas presentes na América caribenha, tal qual a santería cubana e espiritualidades indígenas pré-coloniais. Nesse sentido, os temas do exílio, da ausência, da perda de vínculo, frutos de uma dor pessoal sua se conectam paralelamente com o foco na espiritualidade, na fertilidade, e nas imagens arquetípicas da deusa, enquanto uma possibilidade de cura.

Em ambas as artistas, a terra aparece como um elemento central dentro dos seus processos performáticos, ainda que de formas distintas. Enquanto Mendieta enfatiza a fusão espiritual e pessoal entre o corpo feminino e a terra, Galindo usa sua performance para explorar questões mais amplas de poder e violência entre grupos marginalizados. De seus projetos artísticos, denúncia e espiritualidade se entrelaçam no sentido de incorporar à Crisálida Mineralis um certo tipo de investigação artístico-antropológica da catástrofe. Nesse empreendimento, acreditamos que as práticas de mumificação, uma técnica empregada dentro do BDSM de restrição total corporal de um corpo utilizando-se de silver tape, que, no curso da cena é realizada entre duas pessoas trans, trazia precisamente o tom de impacto e ritualismo que a performance buscava produzir, dando ensejo a certos rituais corporais de transformação, como a transição de gênero e as práticas fetichistas, em relação.

FIM DO MUNDO/TRANSIÇÃO

O BDSM engloba práticas eróticas, muitas vezes de caráter não-genital, caracterizadas por sua natureza performativa e ritualizada, destacando-se pela dinâmica de poder (power exchange) e pela adoção de papéis (*roles*), sempre com base no consenso mútuo. O acrônimo

CIACT/SAD 09

BDSM abrange seis componentes principais: Bondage (práticas de restrição de movimento), Disciplina e Dominação, Submissão e Sadismo, e Masoquismo. Sob essas categorias, uma ampla variedade de práticas é abrangida, como dar e receber ordens, palmadas, amarrações com cordas (shibari), cócegas induzidas quase a uma experiência de tortura e controle do orgasmo, entre outras.

Essas práticas são realizadas de forma consensual, com negociações prévias entre os participantes e fundamentadas em abordagens contratualistas para a construção das relações, onde os indivíduos assumem papéis específicos. Estes papéis, conhecidos como *roles*, orientam as interações tanto dentro quanto fora das cenas, sendo influenciados por dinâmicas de poder acordadas entre as partes, como ser submisso, dominante ou ambos (questões relacionadas à trocas de poder), bem como por fetiches específicos, como a relação com a dor (Sadismo e Masoquismo).

Entre as diversas possibilidades de ações de restrição corporal, enquadradas dentro da categoria de *bondage*, está a mumificação, considerada uma prática fetichista de maior complexidade e alto nível de risco. Ava, artista que conduziu a performance, vem desenvolvendo uma pesquisa artística pautada nas intersecções entre corpo, ritual e espiritualidade, sob uma ótica transcetrada. As práticas fetichistas, através do BDSM, têm sido um dos pilares da sua pesquisa mais recente, entendendo-as como um espaço ritualístico de experimentação corporal, tal qual os processos de transição de gênero.

Nesse aspecto, demos inícios aos preparativos da mumificação realizando uma série de testes anteriores à performance, para que a Vydra possa se habituar com a experiência de mumificação. Seu corpo foi coberto por meia-calças a fim de que a fita adesiva não entrasse em contato direto com a pele, possibilitando que ainda houvesse transpiração. Para que pudesse respirar com mais tranquilidade, um furo na região da boca foi feito, assim como panos foram colocados na região de encontro de ossos, como calcanhares e joelhos, a fim de que a pressão do “casulo” não a machucasse. Começando pela região dos pés, o processo de mumificação durou em torno de vinte minutos. Vydra relatou ter sido tranquila sua experiência mumificada durante essa fase de teste, tendo ficado cerca de quarenta minutos em total estado de restrição corporal.

CIA CT/SAD 09

Executar o teste foi significativo no sentido de que esse processo estabeleceu uma expectativa e familiaridade acerca do que ocorreria durante a performance, em um ambiente interno, mais controlado que a mina onde a performance foi executada posteriormente.

Figura 11 - Registro de processo de mumificação II.
Fonte: Acervo Pessoal.

Muitas das narrativas em torno da mumificação enfatizam uma certa experiência meditativa, próxima a uma sensação de “útero”, tendo em vista que a prática forma uma espécie de casulo isolado do ambiente externo, a qual denominamos de crisálida no curso da performance. Uma crisálida é o estágio de pupa de insetos como borboletas e mariposas. Durante esse estágio, a larva se transforma em um adulto completamente desenvolvido, passando por uma metamorfose completa. Nesse sentido, a crisálida é uma estrutura que pode ser rígida ou não, dentro da qual ocorrem as mudanças físicas necessárias para a transformação da larva em adulto. Esse processo inclui a reorganização completa dos tecidos e órgãos do inseto.

Tanto nas transformações das larvas, em que há uma necessidade de destruição para permitir a emergência do novo, quanto no processo de mumificação, há uma manifestação da

CIACT/SAD 09

pulsão de morte, onde novas possibilidades se delineiam. Os ciclos de vida e morte se entrelaçam de maneira inextricável. Ao abordar os processos de transição, Mombaça, enquanto artista não binária, enxerga nesse movimento uma dimensão articuladora crucial, uma mediação que lida com "as coisas que deterioram" (Mombaça, 2021). A autora estabelece uma conexão entre os processos de transição de gênero e a necessidade premente de uma transformação epistêmica no mundo de cunho decolonial, assinalando:

Transição. Embora consiga desenhar o marco de onde ela parte como movimento fugitivo - da masculinidade compulsória como projeto arbitrário de inscrição do fundamentalismo cisgênero sobre meu corpo, e, logo, do projeto moderno-colonial-racial de humano, sigo sem coordenadas quanto a que isso me leva. Assim como descolonizar, é possível que toda transição haja, mais ou menos implícita, a demanda por um fim de mundo, sem que isso signifique, senão como promessa, a garantia de um mundo a seguir. Articular essa dimensão negativa, propriamente abolicionista de todo processo que se precipita sobre e contra o mundo como nos foi dado a conhecer, é parte do necessário trabalho de cuidado que esses processos ensejam. (MOMBAÇA, 2021, p.51)

Em *Crisálida Mineralis*, essa conexão com a terra não se dá angariando-se em uma figura feminina mítica ancestral, mas ritualizando esse “resto” de mundo, sua ruína e catástrofe, diante de um sentimento de um mundo em crise ontológica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo, exploramos aspectos da obra *Crisálida Mineralis* à luz das noções de ruína e rastro, utilizando um exercício investigativo vinculado às controvérsias públicas sobre a prática mineradora em Zonas de Amortecimento na Serra do Rola Moça, em Minas Gerais. Questionamos que formas de vida surgem nas ruínas capitalistas e nos espaços necrofilicos que as sustentam.

Esta análise revela não apenas os impactos tangíveis da atividade mineradora, mas também as profundas camadas de significado que permeiam esses espaços de transformação. Ao examinar as controvérsias públicas relacionadas à mineração na região, podemos refletir sobre as implicações ambientais, sociais e culturais, destacando a complexidade das interações entre os

CIACT/SAD 09

seres humanos e o ambiente. Essa abordagem crítica nos permite compreender não apenas os danos imediatos, mas também as implicações mais amplas para os ecossistemas e comunidades locais.

Crisálida objetiva se tornar parte de uma série mais ampla que tem no seu centro as práticas de mumificação como o eixo estético que unirá futuras obras. Objetivamos ampliar esse exercício artístico e antropológico em torno de outras áreas devastadas pela ação capitalista, compreendendo seus efeitos mais amplos na maneira como colocam em relação agentes humanos e não humanos.

REFERÊNCIAS

BENJAMIN, Flaviana. Os documentos da terra na obra de Regina José Galindo. In: *Anais do Seminário Interno de Pesquisas do PPG Artes da Cena*, Campinas, Vol. 8, 2021

CAMPOS, Mariana. *Credibilidade jogada na lama*. Greenpeace Brasil, 2019. Disponível em: <<https://www.greenpeace.org/brasil/blog/credibilidade-jogada-na-lama/>>. Acesso em: <25/04/2024>.

DEL RIO, Petra B; PERREAULT, John. *Ana Mendieta: a retrospective*. Nova York: The New Museum of Contemporary Art, 1988.

GALINDO, Regina José; TURNER, Madeline Murphy. *On the Violence of the World: a conversation with Regina José Galindo*. Moma, 2021. Disponível em: <<https://www.moma.org/magazine/articles/484>>. Acesso em: <25/04/2024>.

KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. *A queda do céu*. Palavras de um xamã Yanomami. Tradução de Beatriz Perrone-Moisés. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

MIES, Maria & SHIVA, Vandana. *Ecofeminism*. Londres, Zed Press, 1993.

MOMBAÇA, Jota. *Não vão nos matar agora*. Rio de Janeiro: Cobogó, 2021.

PORFÍRIO, Thaís Helena da Costa. *Land use and human disturbance in the Serra do Rola-Moça State Park*, Belo Horizonte MG. 2006. 90 f. Dissertação (Mestrado em Manejo Florestal; Meio Ambiente e Conservação da Natureza; Silvicultura; Tecnologia e Utilização de) - Universidade

CIACT/SAD 09

Federal de Viçosa, Viçosa, 2006.

PRECIADO, Paul. *Dysphoria Mundi: o som do mundo desmoronando*. Tradução Eliana Aguiar. Zahar, 2023.

SALES, Debora M. *Composição e configuração da paisagem e proposição de corredores como ferramenta de conservação: O Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, Minas Gerais, como estudo de caso*. Dissertação (Mestrado em Ecologia de Biomas Tropicais), Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, 2013.

TSING, Anna L. *O cogumelo no fim do mundo: Sobre a possibilidade de vida nas ruínas do capitalismo*. Tradução de Jorge Menna Barreto e Yudi Rafael. São Paulo: n-1 edições, 2022.

Como citar este texto:

CRUZ, Ava; CUNHA, Giovanna A. Crisálida Mineralis: fabulações sobre a ruína. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-24.